

DAVLAT BOSHQARUVIDA QONUNIYLIKNI TA'MINLASHNING HUQUQIY VA
NAZARIY ASOSLARI

A'zamova Zarina Muhammadjon qizi

Farg'ona yuridik texnikumi

“Yuridik xizmat” yo‘nalishi 2-bosqich 42-24-guruh o‘quvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19366403>

Annotatsiya. Ushbu maqolada davlat boshqaruvida qonuniylikni ta'minlashning huquqiy va nazariy asoslari kompleks tarzda tahlil qilingan. Qonuniylik tushunchasi, uning mazmuni va davlat boshqaruvi tizimidagi o'rni ochib berilgan. Shuningdek, qonuniylikni ta'minlashning asosiy prinsiplari, jumladan, qonun ustuvorligi, inson huquq va erkinliklarining ustuvorligi, davlat organlari faoliyatining shaffofligi va hisobdorligi hamda mansabdor shaxslarning javobgarligi kabi jihatlar yoritilgan. Maqolada qonuniylikni ta'minlash mexanizmlari – sud, prokuror, parlament va jamoatchilik nazoratining ahamiyati tahlil etilgan. Shu bilan birga, korrupsiyaga qarshi kurashish va raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etishning qonuniylikni ta'minlashdagi o'rni ko'rib chiqilgan hamda mazkur sohani takomillashtirish bo'yicha ilmiy takliflar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: qonuniylik, davlat boshqaruvi, huquq ustuvorligi, inson huquqlari, sud nazorati, prokuror nazorati, jamoatchilik nazorati, korrupsiyaga qarshi kurash, raqamli boshqaruv, huquqiy davlat.

Аннотация. В данной статье комплексно исследованы правовые и теоретические основы обеспечения законности в государственном управлении. Раскрыто содержание понятия законности и его значение в системе государственного управления.

Проанализированы основные принципы обеспечения законности, включая верховенство закона, приоритет прав и свобод человека, прозрачность и подотчетность деятельности государственных органов, а также ответственность должностных лиц.

Особое внимание уделено механизмам обеспечения законности, таким как судебный, прокурорский, парламентский и общественный контроль. Рассмотрена роль борьбы с коррупцией и внедрения цифрового управления в укреплении законности, а также предложены научно обоснованные рекомендации по совершенствованию данной сферы.

Ключевые слова: законность, государственное управление, верховенство права, права человека, судебный контроль, прокурорский контроль, общественный контроль, борьба с коррупцией, цифровое управление, правовое государство.

Abstract. This article provides a comprehensive analysis of the legal and theoretical foundations of ensuring legality in public administration. The concept of legality, its content, and its role within the system of public governance are examined. The study highlights the key principles of legality, including the rule of law, the priority of human rights and freedoms, transparency and accountability of public authorities, and the responsibility of officials. Special attention is given to the mechanisms for ensuring legality, such as judicial, prosecutorial, parliamentary, and public oversight. The role of anti-corruption measures and the implementation of digital governance in strengthening legality is also analyzed, and scientifically grounded recommendations for improving this sphere are proposed.

Mart, 2026-yil

Keywords: *legality, public administration, rule of law, human rights, judicial oversight, prosecutorial supervision, public control, anti-corruption, digital governance, legal state.*

Hozirgi globallashuv sharoitida davlat boshqaruvining samaradorligi ko'p jihatdan qonuniylik tamoyilining qay darajada ta'minlanganligiga bog'liq hisoblanadi. Qonuniylik davlat hokimiyati organlari faoliyatining asosiy prinsiplaridan biri sifatida namoyon bo'lib, u huquq ustuvorligini ta'minlash, fuqarolar huquq va erkinliklarini kafolatlash hamda davlat va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarni muvozanatlashtirishda muhim o'rin tutadi.

Davlat boshqaruvida qonuniylikni ta'minlash masalasi nafaqat milliy, balki xalqaro huquqiy tizimda ham dolzarb ahamiyatga ega. Jumladan, huquqiy davlat (rule of law) konsepsiyasi zamonaviy demokratik jamiyatlarning asosiy belgilaridan biri sifatida qaraladi.

O'zbekiston Respublikasida ham sud-huquq islohotlari doirasida qonuniylikni ta'minlashga alohida e'tibor qaratilib, davlat organlari faoliyatida qonun ustuvorligini ta'minlash ustuvor vazifa sifatida belgilangan.

Qonuniylikni ta'minlash – bu: *birinchidan*, davlat organlari va mansabdor shaxslar faoliyatida qonuniylik talabidan chetga chiqishiga yo'l qo'ymaslik; *ikkinchidan*, qonun buzilishi holatlarini o'z vaqtida aniqlash; *uchinchidan*, aniqlangan qonun buzilishi holatlarini bartaraf etish; *to'rtinchidan*, buzilgan huquq va qonuniy manfaatlarni qayta tiklash; *beshinchidan*, qonun buzilishiga yo'l qo'ygan shaxslarni javobgarlikka tortish; va nihoyat, *oltinchidan*, qonun buzilishlariga yo'l qo'ymaslik maqsadida, ma'lum bir chora-tadbirlarni amalga oshirish.

Qonuniylik tushunchasi huquq nazariyasida keng yoritilgan bo'lib, u davlat organlari va mansabdor shaxslar faoliyatining qonunlarga qat'iy muvofiq ravishda amalga oshirilishini anglatadi. N.S. Malein qonuniylikni “davlat organlari, mansabdor shaxslar va fuqarolarning huquq normalariga qat'iy amal qilishi holati” sifatida ta'riflaydi¹. Bu ta'rif qonuniylikning umumiy va majburiy xususiyatini ifodalaydi.

V.S. Nersesyans esa qonuniylikni huquq ustuvorligi bilan bog'lab, uni “huquqiy davlatning asosiy belgisi” deb baholaydi². Uning fikriga ko'ra, qonuniylik faqat qonunlarga amal qilish bilan cheklanmay, balki adolat va huquqiylik prinsiplarini ham o'z ichiga oladi.

O'zbek huquqshunos olimlari ham mazkur masalani tadqiq etgan. Jumladan, Z.M. Islamov qonuniylikni “davlat boshqaruvi tizimida huquq normalarining ustuvorligini ta'minlovchi muhim institut” sifatida baholaydi³. Ushbu yondashuv qonuniylikning davlat boshqaruvidagi ahamiyatini ochib beradi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida qonuniylik tamoyili mustahkamlangan bo'lib, 15-moddaga muvofiq, “Davlat va uning organlari, boshqa tashkilotlar, mansabdor shaxslar, fuqarolik jamiyati institutlari hamda fuqarolar Konstitutsiya va qonunlarga muvofiq ish yuritadilar”⁴. Bu norma davlat boshqaruvida qonuniylikning huquqiy asosini belgilaydi.

Davlat boshqaruvida qonuniylikni ta'minlashning asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat:

- qonun ustuvorligi;
- inson huquq va erkinliklarining ustuvorligi;

¹ Малеин Н.С. Право и законность. – М.: Юрид. лит., 1990. – С. 45.

² Нерсесянц В.С. Право и закон. – М.: Норма, 2003. – С. 112.

³ Исламов З.М. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. – Т.: Адолат, 2020. – 134-бет.

⁴ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –Т.: “O'zbekiston”, 2023 y.

- davlat organlari faoliyatining shaffofligi va hisobdorligi;
- mansabdor shaxslarning javobgarligi.

A.V. Malko ta'kidlaganidek, "qonuniylikni ta'minlash davlatning barqaror rivojlanishining muhim sharti hisoblanadi"⁵. Shu bois, davlat boshqaruvida qonuniylikni ta'minlash uchun samarali mexanizmlar ishlab chiqilishi zarur.

Bunday mexanizmlar qatoriga quyidagilar kiradi:

- sud nazorati;
- prokuror nazorati;
- parlament nazorati;
- jamoatchilik nazorati.

O'zbekiston Respublikasining "Prokuratura to'g'risida"gi Qonuniga muvofiq, prokuratura organlari qonunlarning aniq va bir xil ijro etilishi ustidan nazoratni amalga oshiradi. Bu qonuniylikni ta'minlashning muhim instituti hisoblanadi.

Shuningdek, sud hokimiyati mustaqilligi ham qonuniylikni ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Konstitutsiyaga muvofiq, sudlar mustaqil bo'lib, faqat qonunga bo'ysunadi. Bu norma sud himoyasining samaradorligini ta'minlaydi.

Xorijiy tajribada ham qonuniylikni ta'minlashga katta e'tibor qaratiladi. Masalan, A.V. Daysi huquq ustuvorligi konsepsiyasini ishlab chiqib, davlat hokimiyati cheklangan bo'lishi kerakligini asoslab bergan⁶. Uning fikriga ko'ra, qonun ustuvorligi fuqarolar huquqlarini himoya qilishning asosiy kafolati hisoblanadi.

Davlat boshqaruvida qonuniylikni ta'minlashda korrupsiyaga qarshi kurash ham muhim o'rin tutadi. Korrupsiya qonuniylikka jiddiy tahdid soluvchi omil hisoblanadi. Shu bois, O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha qonunchilik va institutsional mexanizmlar takomillashtirilmoqda.

Zamonaviy sharoitda raqamli boshqaruv (e-government) tizimlarini joriy etish ham qonuniylikni ta'minlashga xizmat qiladi. Axborot texnologiyalaridan foydalanish davlat xizmatlarining shaffofligini oshiradi va inson omilini kamaytiradi.

Demak davlat boshqaruvida qonuniylikni ta'minlash huquqiy davlatni shakllantirishning asosiy sharti hisoblanadi. Qonuniylik davlat organlari faoliyatining barcha sohalarida ustuvor bo'lishi lozim.

Qonuniylikni ta'minlash uchun quyidagi yo'nalishlarda chora-tadbirlarni kuchaytirish maqsadga muvofiq:

- qonun ustuvorligini ta'minlash mexanizmlarini takomillashtirish;
- sud va prokuratura organlarining mustaqilligini kuchaytirish;
- jamoatchilik nazoratini rivojlantirish;
- raqamli texnologiyalardan foydalanishni kengaytirish.

Shu bois ham davlat boshqaruvida qonuniylikni ta'minlash davlatning barqaror rivojlanishi va fuqarolar huquqlarini himoya qilishning muhim omili hisoblanadi.

⁵ Малько А.В. Теория государства и права. – М., 2015. – С. 210.

⁶ Dicey A.V. Introduction to the Study of the Law of the Constitution. – London, 1885. – p. 198.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “O'zbekiston”, 2023 y.
2. Малеин Н.С. Право и законность. – М.: Юрид. лит., 1990. – С. 45.
3. Нерсеянц В.С. Право и закон. – М.: Норма, 2003. – С. 112.
4. Исламов З.М. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. – Т.: Адолат, 2020. – 134-бет.
5. Малько А.В. Теория государства и права. – М., 2015. – С. 210.
6. Dicey A.V. Introduction to the Study of the Law of the Constitution. – London, 1885. – p. 198.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH